

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI NAPOLI FEDERICO II

TOWARDS A NATIONAL QUANTUM INTERNET INFRASTRUCTURE

Lorenza Criscuolo, PhD Student,
Angela Sara Cacciapuoti and Marcello Caleffi, Co-Founders
Quantum Internet Research Group
Università degli Studi di Napoli Federico II
Marzo 2026

INDICE

- SUMMARY
- IL QUANTUM INTERNET TESTBED
- ANALISI SWOT delle Tecnologie Quantistiche in Italia
- PRELIMINARIES
- PRELIMINARIES: Europa
- LA FOMAZIONE
- LE INDUSTRIE
- CONCLUSIONI

SUMMARY

Il workshop “**Towards a National Quantum Internet Infrastructure**”, tenutosi il 16 gennaio presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II ha rappresentato un momento di confronto di alto profilo tra comunità scientifica, istituzioni e industria sul presente e sul futuro delle comunicazioni quantistiche in Italia. L'iniziativa si è configurata non solo come occasione di discussione sullo stato dell'arte tecnologico, ma soprattutto come uno spazio di riflessione strategica volto a individuare le condizioni necessarie, in termini di governance, coordinamento e investimenti, per lo sviluppo di una futura infrastruttura nazionale di Quantum Internet.

L'evento ha assunto un rilievo particolarmente significativo, svolgendosi in concomitanza con l'inaugurazione, presso l'Ateneo federiciano, del **Quantum Internet Testbed, sviluppato dal Quantum Internet Research Group**, coordinato dai Professori Angela Sara Cacciapuoti e Marcello Caleffi. Questa infrastruttura rappresenta un passaggio cruciale nel percorso di maturazione del settore, segnando la transizione da una fase prevalentemente orientata alla ricerca di frontiera a una dimensione più propriamente infrastrutturale e preindustriale. Il Testbed è stato infatti indicato come asset abilitante, fondamentale per la sperimentazione in contesti realistici, la validazione delle tecnologie e l'avvicinamento a scenari applicativi concreti. Al tempo stesso, il Testbed si configura come uno spazio di apprendimento condiviso, in cui ricercatori, ingegneri, operatori industriali e decisori pubblici possono confrontarsi, contribuendo alla costruzione di un linguaggio comune tra discipline e settori diversi. Nel corso del workshop è emersa con chiarezza la necessità di superare approcci frammentati e di adottare una visione sistemica nello sviluppo delle tecnologie quantistiche. La realizzazione di un'infrastruttura nazionale richiede infatti una convergenza strutturata tra competenze scientifiche, capacità industriali e politiche pubbliche, sostenuta da investimenti coordinati e da un efficace dialogo tra tutti gli attori coinvolti. In questo quadro, le tecnologie quantistiche non possono più essere considerate esclusivamente come un ambito di ricerca avanzata, ma assumono una rilevanza strategica più ampia, incidendo sulla sicurezza delle infrastrutture digitali, sulla competitività del sistema produttivo e sul rafforzamento dell'autonomia tecnologica del Paese.

Un ulteriore elemento centrale emerso dal confronto riguarda la necessità di rafforzare l'intero ecosistema nazionale dell'innovazione quantistica. Ciò implica una maggiore integrazione tra ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e applicazioni industriali, nonché un impegno concreto per ridurre il divario che ancora separa la produzione di conoscenza dalla sua traduzione in soluzioni scalabili e commercializzabili. In questo processo, le istituzioni pubbliche sono chiamate a svolgere un ruolo di

indirizzo strategico e coordinamento, mentre il sistema della ricerca continua a rappresentare il motore principale della produzione scientifica e della formazione di competenze avanzate. Parallelamente, il tessuto industriale, composto da grandi imprese, PMI innovative, startup e spin-off, è fondamentale per trasformare i risultati della ricerca in applicazioni concrete e favorire la diffusione delle tecnologie quantistiche nei diversi settori economici.

SUMMARY

Il workshop ha inoltre evidenziato come lo sviluppo di un ecosistema quantistico solido dipenda da un equilibrio tra diversi fattori chiave: una strategia nazionale di lungo periodo, strumenti di finanziamento capaci di incentivare collaborazioni pubblico-private, un investimento sistematico nella formazione di capitale umano altamente qualificato e interdisciplinare e un coinvolgimento attivo dell'industria nella definizione di standard, servizi e nuovi modelli di business. In tale contesto, le iniziative avviate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza hanno rappresentato un passo significativo verso la costruzione di un sistema più coordinato, contribuendo a rafforzare la capacità scientifica e tecnologica del Paese e a promuovere la creazione di reti collaborative. Alla luce dei progressi già compiuti, è emersa tuttavia la necessità di consolidare e ampliare questi sforzi, garantendo la continuità e la sostenibilità delle iniziative nel lungo periodo. La costruzione di una comunità nazionale del quantum, coesa e aperta al confronto internazionale, appare in questo senso una condizione essenziale per trasformare le competenze scientifiche in capacità tecnologica, resilienza infrastrutturale e crescita economica. In questa prospettiva, il workshop ha fornito un contributo importante alla definizione di una visione condivisa, sottolineando l'urgenza di tradurre il dialogo avviato in una roadmap operativa capace di guidare lo sviluppo del Quantum Internet in coerenza con la Strategia Nazionale sulle Tecnologie Quantistiche [1] e con le iniziative europee in corso. Nel suo complesso, l'incontro ha dunque evidenziato come la costruzione di una infrastruttura nazionale per il Quantum Internet richieda un impegno coordinato, continuativo e strategicamente orientato nel tempo. Solo attraverso un rafforzamento sistemico della collaborazione tra ricerca, industria e istituzioni sarà possibile consolidare il posizionamento dell'Italia tra gli attori protagonisti della futura evoluzione delle comunicazioni quantistiche a livello europeo e globale.

Usiamo questo Testbed come piattaforma nazionale di apprendimento. Facciamo in modo che i risultati della sperimentazione diventino standard: buone pratiche, requisiti tecnici, percorsi formativi. Creiamo un linguaggio comune tra chi fa fisica, chi fa ingegneria, chi gestisce le reti, chi scrive le regole e chi protegge le infrastrutture. Costruiamo una comunità nazionale del quantum che lavori con metodo, con apertura, con spirito europeo e con un obiettivo italiano: rendere l'Italia un Paese che produce tecnologia e non soltanto un Paese che la adotta.

Sen. Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'Innovazione Tecnologica

IL QUANTUM INTERNET TESTBED

Il Quantum Internet Testbed costituisce un'infrastruttura di ricerca e sviluppo di reti quantistiche, interconnessa alla rete in fibra ottica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e gestita attraverso un software di orchestrazione dedicato, che ne rappresenta l'elemento centrale e distintivo. L'infrastruttura è stata progettata e sviluppata nell'ambito del Quantum Internet Research Group, sotto la guida dei professori Marcello Caleffi e Angela Sara Cacciapuoti, e incarna un cambio di paradigma fondamentale: il passaggio da un approccio hardware-centrico a una visione software-defined delle reti quantistiche. In un contesto caratterizzato da elevata eterogeneità dei dispositivi e dalla coesistenza di componenti classiche e quantistiche, il software di orchestrazione assume infatti il ruolo di "intelligenza" della rete, abilitando il controllo centralizzato, la coordinazione e l'automazione di tutte le funzionalità del testbed.

In particolare, l'architettura software consente di astrarre la complessità dell'hardware sottostante, garantendo interoperabilità tra dispositivi eterogenei e permettendo l'integrazione di nuovi componenti attraverso driver configurabili. Ciò rende possibile l'esecuzione di protocolli complessi su più nodi, quali distribuzione di entanglement, quantum teleportation ed entanglement swapping, in modo orchestrato, riproducibile e scalabile, anche tramite accesso e controllo remoto. Il framework abilita inoltre la gestione coordinata di segnali quantistici e traffico classico sulla stessa infrastruttura, introducendo un livello di intelligenza di rete fondamentale per il funzionamento in scenari reali.

Dal punto di vista sperimentale, il testbed integra sorgenti di fotoni entangled, sistemi di rivelazione criogenici ad alta efficienza, componenti per il controllo della polarizzazione e quantum repeater; tuttavia, è proprio il software di orchestrazione a consentire la piena valorizzazione di tali risorse, trasformando un insieme di dispositivi eterogenei in un'infrastruttura coerente e programmabile. In questa prospettiva, il test ed non solo supporta la sperimentazione avanzata, ma introduce anche principi di standardizzazione e modularità, fondamentali per la futura evoluzione del Quantum Internet.

Il Testbed è concepito come un open lab a disposizione di imprese, startup, centri di ricerca e comunità accademica, con l'obiettivo di ridurre le barriere di accesso tipiche di un settore ad alta intensità tecnologica e di accelerare i processi di trasferimento tecnologico. In questo senso, esso non rappresenta soltanto un'infrastruttura tecnica, ma anche uno strumento strategico di politica dell'innovazione: grazie alla sua natura software-centrica, favorisce la replicabilità delle soluzioni, la condivisione di framework comuni e la costruzione di un ecosistema quantistico interoperabile, competitivo e sostenibile. Inoltre, abilita un ciclo continuo di feedback tra ricerca e sviluppo industriale, accelerando così il percorso verso la realizzazione di reti quantistiche su larga scala.

ANALISI SWOT delle Tecnologie Quantistiche in Italia

STRENGTHS

- Sistema di ricerca diffuso e qualificato, con competenze riconosciute a livello internazionale.
- Posizionamento solido nelle comunicazioni quantistiche e in specifiche piattaforme.
- Competenze avanzate in metrologia e sensoristica quantistica.
- Presenza crescente di startup deep-tech e capacità nello sviluppo software quantistico.
- Coinvolgimento iniziale di grandi imprese e attori industriali strategici.
- Disponibilità di infrastrutture di ricerca e primi testbed per sperimentazione e validazione.
- Prime esperienze di collaborazione pubblico-privata e open innovation.
- Avvio di un coordinamento istituzionale nazionale sulle tecnologie quantistiche, con crescente allineamento tra ricerca, industria e policy

WEAKNESSES

- Coordinamento istituzionale ancora in fase di consolidamento e non pienamente operativo su scala sistemica.
- Ritardo nello sviluppo di hardware quantistico competitivo.
- Elevata intensità di capitale e strumenti finanziari non adeguati.
- Gap tra ricerca e industrializzazione (scalabilità e go-to-market).
- Ecosistema industriale ancora immaturo rispetto ai benchmark europei.
- Limitata attrattività per talenti altamente specializzati.
- Carenze infrastrutturali (es. fonderie avanzate, reti per QKD).
- Assenza di standard e linee guida in ambito quantum e post-quantum.
- Limitata efficacia del procurement pubblico e bassa consapevolezza strategica.

OPPORTUNITIES

- Sviluppo di una infrastruttura nazionale di Quantum Internet come leva strategica.
- Rafforzamento del ruolo italiano nelle iniziative europee sul quantum.
- Accesso a fondi europei e nazionali (es. PNRR).
- Sviluppo di ecosistemi pubblico-privati e uso di testbed condivisi.
- Crescente domanda di sicurezza e soluzioni post-quantum.
- Formazione di capitale umano altamente qualificato e interdisciplinare.
- Accelerazione del trasferimento tecnologico e creazione di nuove filiere industriali.
- Posizionamento nelle future reti europee di comunicazione quantistica.

THREATS

- Aumento del divario competitivo rispetto a Paesi più avanzati.
- Fuga di talenti verso ecosistemi più attrattivi.
- Dipendenza da tecnologie e componenti esteri.
- Rallentamento della filiera software per limitato accesso all'hardware
- Rischi per la sicurezza dei dati ("harvest now, decrypt later").
- Frammentazione delle politiche e discontinuità negli investimenti.
- Adozione industriale lenta in assenza di use case maturi

PRELIMINARIES

Nel corso del workshop è emerso con chiarezza come il 2025 rappresenti un punto di discontinuità per l'ecosistema delle tecnologie quantistiche. Le più recenti analisi di settore, tra cui il Quantum Technology Monitor 2025 di McKinsey Company, convergono nel descrivere una fase di transizione dalla sperimentazione alla progressiva industrializzazione. Il segnale più rilevante non risiede tanto nell'aumento nominale del numero di qubit, quanto nel miglioramento della loro stabilità, nella riduzione dei tassi di errore e nell'evoluzione delle architetture di error correction. Questo passaggio, discusso ampiamente anche durante i lavori dell'workshop, modifica radicalmente la percezione del rischio tecnologico da parte dei settori mission-critical e apre la strada a una più concreta integrazione del quantum nelle infrastrutture industriali e pubbliche.

Le proiezioni di mercato, pur caratterizzate da un fisiologico intervallo di incertezza legato alla velocità di scaling e adozione, delineano uno scenario di crescita strutturale: entro il 2035, **il valore aggregato dei tre pilastri delle tecnologie quantistiche** (quantum computing, quantum communication e quantum sensing) **potrebbe avvicinarsi ai 100 miliardi di dollari**, con una traiettoria di raddoppio nel quinquennio successivo.

In questo contesto, se da un lato il quantum computing continua a rappresentare il principale driver di valore economico, dall'altro **la comunicazione quantistica emerge come la componente più urgente sul piano strategico e regolatorio**. Tale centralità è legata al cosiddetto **Q-Day** [2], ossia il momento in cui i computer quantistici saranno in grado di violare la crittografia classica, esponendo dati sensibili e infrastrutture critiche. Gli impatti attesi sono rilevanti: da un lato, costi significativi per l'adeguamento delle infrastrutture di sicurezza e la transizione verso soluzioni "quantum-safe"; dall'altro, rischi sistemici per settori chiave come finanza, difesa e pubblica amministrazione. A ciò si aggiunge il fenomeno del "harvest now, decrypt later", che anticipa l'urgenza di intervento già nel breve periodo. In questo scenario, le quantum communications assumono quindi un ruolo centrale nelle strategie di sicurezza e nelle politiche pubbliche. In questo quadro si inserisce la dinamica di crescita evidenziata nella Figura I (Quantum communication market size forecast 2023–2035) [2], che mostra non solo l'espansione del segmento, ma anche la progressiva diversificazione della domanda oltre la componente governativa, a conferma del ruolo sempre più trasversale e strategico della comunicazione quantistica nel nuovo paradigma della sicurezza delle informazioni.

Figura I. Quantum Communication market size forecast 2023-2025, tratta da M. & Company, «The Year of Quantum: From

The quantum communication market is projected to reach \$11 billion to \$15 billion by 2035.

¹Includes defense.
²Includes public cloud providers.
³Includes manufacturing, automotive, insurance, etc.
Source: Press search; McKinsey analysis

PRELIMINARIES

Dal punto di vista degli investimenti, l'ecosistema mostra un'accelerazione significativa sia sul fronte privato sia su quello pubblico. Il 2024 ha registrato un incremento sostanziale dei capitali destinati alle start-up quantistiche, con una crescita marcata della quota di finanziamento governativo. Questo dato, visualizzabile nella Figura 2 (Investments by funding type, 2014–2024) [2], segnala un cambiamento qualitativo: il quantum non è più considerato esclusivamente un ambito di frontiera per il venture capital, ma una leva strategica per la sovranità tecnologica e la sicurezza nazionale.

Public investment in quantum technology start-ups increased 19 percentage points from 2023 to 2024.

Quantum technology (QT) investments by funding type, 2014–24,¹ \$ billion

¹Based on investment data recorded in PitchBook; actual investment likely higher (excluding investments with missing details on investment types); data availability on start-up investment in China is limited. ²Including investments from venture capital funds, hedge funds, corporations, angel investors, and accelerators. ³Including investments from governments, sovereign wealth funds, and universities. ⁴Excluding other uncategorized funding data. ⁵Percentage points. Source: PitchBook

McKinsey & Company

Figura 2. Investments by funding type, 2014–2024, tratta da M. & Company, «The Year of Quantum: From Concept to Reality in 2025.» June 2025.

La situazione europea rispecchia questa tendenza trasformativa: nel 2025 le tecnologie quantistiche in Europa si collocano in una fase di transizione strutturale e l'entusiasmo della stagione pionieristica sta progressivamente lasciando spazio a un'esigenza di consolidamento industriale, sostenibilità finanziaria e posizionamento strategico rispetto ai principali competitor globali. La dimensione economica del settore non è più riconducibile esclusivamente alla ricerca avanzata, ma si inserisce in un orizzonte di mercato nel quale convergono investimenti pubblici, capitale privato, politiche industriali e strategie di sovranità tecnologica.

PRELIMINARIES: Europa

Nel 2025 il posizionamento economico dell'Europa nel settore delle tecnologie quantistiche si configura come il risultato di una combinazione di eccellenza scientifica, impegno pubblico rilevante e persistenti criticità nel trasformare tale patrimonio in leadership industriale e piena maturità di mercato. Secondo la Commissione Europea, il continente rappresenta oggi uno dei principali poli globali del quantum, grazie a una **base di ricerca tra le più avanzate al mondo e a un ecosistema imprenditoriale in rapida espansione**. Sul piano degli investimenti, dati ufficiali indicano che **negli ultimi cinque anni l'Unione Europea e gli Stati membri hanno mobilitato oltre 11 miliardi di euro in tecnologie quantistiche**, confermando la centralità strategica del settore nelle politiche europee per la sicurezza economica e la sovranità tecnologica. All'interno di questo totale, le risorse direttamente gestite a livello comunitario superano i 2 miliardi di euro, provenienti da programmi come Horizon Europe, Digital Europe e altri strumenti europei, mentre la parte predominante degli investimenti è riconducibile a iniziative nazionali, evidenziando un quadro ancora caratterizzato da forte frammentazione.

VISIONE STRATEGICA EUROPEA

La visione strategica dell'Unione Europea valorizza e mette a sistema i propri punti di forza consolidati: una ricerca di livello mondiale, un'eccellenza scientifica riconosciuta a livello internazionale, un ecosistema dinamico di startup e una solida struttura di investimenti pubblici. Gli obiettivi sono superare la frammentazione esistente, accelerare la diffusione industriale delle tecnologie quantistiche e garantire l'autonomia strategica europea nel settore. Per tradurre questa visione in azioni concrete, la Strategia si articola in cinque ambiti interconnessi:

- **Ricerca e Innovazione:** consolidare e integrare l'eccellenza scientifica a livello europeo, rafforzando la leadership dell'Unione nella scienza quantistica e favorendone la trasformazione industriale.
- **Infrastrutture Quantistiche:** sviluppare poli infrastrutturali sostenibili, scalabili e coordinati, in grado di sostenere le attività di progettazione, produzione e sviluppo di applicazioni.
- **Rafforzamento dell'Ecosistema Quantistico Europeo:** assicurare la resilienza delle catene di approvvigionamento e promuovere l'industrializzazione delle tecnologie quantistiche attraverso investimenti mirati in startup e scaleup.
- **Tecnologie Quantistiche per lo Spazio e per Applicazioni Dual-Use (Sicurezza e Difesa):** integrare capacità quantistiche sicure e sovrane nelle strategie europee in materia di spazio, sicurezza e difesa.
- **Competenze Quantistiche:** costruire una forza lavoro diversificata e di eccellenza internazionale, attraverso sistemi e programmi di istruzione e formazione coordinati e flessibili, nonché promuovendo la mobilità dei talenti all'interno dell'Unione europea.

In questo contesto, l'Europa si distingue per un ruolo particolarmente rilevante lungo le catene del valore tecnologiche. La Commissione Europea evidenzia che circa **un terzo delle imprese quantistiche globali ha sede nell'UE**, a conferma della densità e vitalità dell'ecosistema industriale emergente. Ancora più significativo è il contributo europeo nei segmenti abilitanti: **i fornitori europei contribuiscono a quasi la metà dei componenti hardware e software utilizzati nei computer quantistici a livello globale**. Questo dato rappresenta uno degli elementi strutturali più rilevanti del posizionamento europeo.

PRELIMINARIES: Europa

A differenza di altri attori globali maggiormente concentrati sui sistemi finali o sulle piattaforme applicative, l'Europa detiene una posizione strategica nella filiera hardware e nei componenti critici, inclusi materiali avanzati, fotonica, criogenia e tecnologie di controllo. Tale specializzazione conferisce al continente un ruolo chiave nelle supply chain globali del quantum, rafforzandone il potenziale in termini di autonomia tecnologica. Tuttavia, la Commissione sottolinea come questa forza non si traduca ancora in una leadership nei mercati finali ad alto valore aggiunto, evidenziando un gap nella capacità di scalare e commercializzare le tecnologie sviluppate. Dal punto di vista della proprietà intellettuale, l'Europa si colloca attualmente dietro ai principali competitor globali. In particolare, analisi del Joint Research Centre [3] indicano che l'UE rappresenta solo una quota limitata del panorama brevettuale globale, dominato dalla Cina e dagli Stati Uniti, segnalando una minore capacità di trasformare la ricerca in asset industriali protetti.

A livello globale, il settore è entrato in una fase di accelerazione significativa. Secondo McKinsey, il mercato complessivo delle tecnologie quantistiche, comprendente computing, comunicazione e sensing, potrebbe raggiungere fino a 100 miliardi di dollari entro il 2035, con il quantum computing destinato a rappresentare la componente prevalente. Parallelamente, il ruolo degli investimenti pubblici continua a rafforzarsi: nel 2024 i finanziamenti governativi alle start-up quantistiche hanno raggiunto circa 680 milioni di dollari, mentre nei primi mesi del 2025 gli annunci di nuovi investimenti pubblici hanno superato i 10 miliardi di dollari a livello globale, segnalando una crescente competizione strategica tra grandi aree economiche [2]. Nonostante queste dinamiche favorevoli, la Commissione Europea evidenzia criticità strutturali che limitano il pieno sviluppo industriale del settore [4]. Tra queste emergono:

- la frammentazione degli sforzi tra Stati membri;
- la carenza di coordinamento tra strumenti di finanziamento;
- la limitata presenza di grandi attori industriali in grado di fungere da early adopters.

Tali fattori contribuiscono a rallentare il passaggio dalla ricerca alla commercializzazione e a ridurre la capacità dell'Europa di costruire un mercato quantistico integrato e competitivo a livello globale [5].

In questo quadro, il rafforzamento delle infrastrutture comuni assume un ruolo centrale. Iniziative come la European Quantum Communication Infrastructure (EuroQCI), promosse dalla Commissione, sono progettate per sviluppare una rete europea di comunicazioni quantistiche sicure, integrando segmenti terrestri e spaziali e contribuendo sia alla protezione delle infrastrutture critiche sia alla creazione di un ambiente tecnologico abilitante per servizi quantistici avanzati [6, 5]

EuroQCI

La European Quantum Communication Infrastructure (EuroQCI) è l'iniziativa strategica dell'Unione europea finalizzata alla realizzazione di un'infrastruttura di comunicazione quantistica sicura, interoperabile e distribuita su scala continentale. L'obiettivo principale è garantire la protezione a lungo termine delle comunicazioni governative, istituzionali e delle infrastrutture critiche attraverso l'impiego della Quantum Key Distribution (QKD). Lanciata nel 2019 su impulso della European Commission, l'iniziativa coinvolge tutti gli Stati membri e si inserisce nel quadro delle politiche europee per la sovranità digitale e la resilienza cibernetica. Il suo sviluppo è sostenuto dai programmi Digital Europe Programme e Horizon Europe, che finanziano sia la fase di ricerca e sperimentazione sia quella di implementazione operativa. Dal punto di vista architettonico, EuroQCI prevede una struttura ibrida composta da un segmento terrestre, basato su reti in fibra ottica che collegano nodi nazionali e transfrontalieri, e da un segmento spaziale sviluppato in collaborazione con la European Space Agency, volto a superare i limiti di distanza delle comunicazioni in fibra.

PRELIMINARIES: Europa

Nel contesto di questo report, il confronto tra EuroQCI e il Quantum Internet Testbed, mette in evidenza una differenza sostanziale di natura tecnologica e prospettica. EuroQCI si fonda principalmente su protocolli di Quantum Key Distribution (QKD), che consentono la distribuzione sicura di chiavi crittografiche sfruttando proprietà quantistiche, ma restano ancorati a un modello di comunicazione essenzialmente classico, spesso basato su nodi fidati e su un utilizzo limitato delle risorse quantistiche più avanzate.

Il Testbed, invece, adotta un paradigma basato sulla **distribuzione e gestione dell'entanglement, considerato il vero elemento abilitante di una rete quantistica di nuova generazione**. Questo approccio permette di superare i limiti strutturali del QKD tradizionale, abilitando funzionalità più avanzate come il teletrasporto quantistico, l'interconnessione tra computer quantistici e protocolli di comunicazione intrinsecamente distribuiti e trustless. Ne consegue che, mentre **EuroQCI rappresenta una soluzione più matura e orientata alla sicurezza nel breve periodo, il Testbed si colloca su un piano tecnologicamente più avanzato, anticipando l'architettura del quantum internet pienamente distribuito**. In questa prospettiva, il Testbed integra concettualmente l'approccio di EuroQCI, configurandosi come un banco di prova essenziale per l'evoluzione futura delle infrastrutture quantistiche europee.

Nel complesso, il posizionamento europeo nel settore delle tecnologie quantistiche nel 2025 riflette una base estremamente solida in termini di ricerca, investimenti pubblici e capacità industriali ma ancora incompleta sul piano della leadership di mercato. Iniziative come EuroQCI testimoniano la volontà di tradurre tali asset in infrastrutture operative e sicure su scala continentale, mentre esperienze più avanzate come il Quantum Internet Testbed mostrano come l'Europa sia già in grado di spingersi oltre i paradigmi tecnologici attuali. La sfida cruciale risiede quindi nella capacità di coordinare questi livelli, scientifico, tecnologico e infrastrutturale, e di accompagnare l'ecosistema verso la scalabilità industriale, trasformando il vantaggio esistente in una leadership competitiva duratura nel panorama globale del quantum.

L'ECOSISTEMA ITALIANO

Definito il quadro internazionale, è giusto delineare la situazione italiana. Il confronto emerso nel corso del workshop ha restituito l'immagine di un ecosistema quantistico nazionale in una fase di progressiva strutturazione, sostenuto da un quadro strategico che mira a coniugare visione di lungo periodo e strumenti di intervento concreti. In questo contesto si colloca la Strategia Nazionale Quantistica [1], presentata come l'asse portante delle politiche italiane nel settore, con l'obiettivo di superare la frammentazione degli interventi e di orientare in modo coerente ricerca, investimenti e sviluppo industriale in un ambito riconosciuto come strategico per la competitività futura del Paese.

STRATEGIA NAZIONALE QUANTISTICA

L'intento è di delineare una roadmap per consolidare il ruolo del Paese nelle tecnologie quantistiche e garantire un futuro tecnologico sicuro e competitivo, colmare il divario con le realtà più avanzate, rafforzare la propria autonomia in settori chiave, e generare nuove filiere industriali e occupazione qualificata. La Strategia è il frutto di un lavoro condiviso e innovativo portato avanti dal gruppo di esperti istituito dal Ministero dell'Università e della Ricerca con la collaborazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero della Difesa, del Ministero per gli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, dell'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza e del Dipartimento per la Transizione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Un tratto distintivo del percorso di definizione della strategia, più volte richiamato nel dibattito, è l'adozione di un approccio fortemente basato sull'evidenza e sul dialogo con l'ecosistema. Nel 2024 è stata avviata una consultazione nazionale per comprendere lo stato dell'arte delle tecnologie quantistiche in Italia. Il contributo dei 52 soggetti coinvolti è stato determinante per costruire, nel 2025, la Strategia Nazionale Quantistica [1].

GLI ASSI PRIORITARI

- **Rafforzamento dello sviluppo scientifico e industriale nei cinque pilastri delle tecnologie quantistiche: calcolo e simulazione quantistica, comunicazione quantistica, sensoristica quantistica e ricerca di base.**
- **Costruzione di un ecosistema nazionale integrato, in grado di generare valore lungo l'intera catena dell'innovazione, dalla ricerca al trasferimento tecnologico, fino allo sviluppo industriale e alla formazione di nuove competenze.**
- **Promozione dell'internazionalizzazione e della sicurezza tecnologica, attraverso una partecipazione attiva ai programmi europei e la tutela delle tecnologie critiche e delle capacità strategiche nazionali.**
- **Rafforzamento dei meccanismi di governance e monitoraggio, mediante l'introduzione di strumenti operativi per il coordinamento delle iniziative, la valutazione dei risultati e l'aggiornamento continuo delle azioni strategiche.**

La consultazione ha consentito di andare oltre una mera ricognizione delle competenze scientifiche, mettendo in luce anche il livello di maturità industriale e la capacità del sistema produttivo di accompagnare la transizione dalle attività di ricerca alle applicazioni. Questo aspetto è stato richiamato anche nel confronto più ampio sul ruolo delle politiche pubbliche, all'interno del panel del workshop riservato alle istituzioni così come nel corso dell'intera giornata.

L'ECOSISTEMA ITALIANO

Come evidenziato anche nel corso del panel istituzionale, il quantum non può essere affrontato come una tecnologia di nicchia, ma come un insieme di capacità abilitanti che richiedono coordinamento, massa critica e una visione di sistema. In questa prospettiva, la Strategia si configura come uno strumento di indirizzo che guarda a un orizzonte di medio-lungo periodo, fino al 2035, ma che integra fin da subito misure operative volte a rafforzare l'ecosistema nazionale. La Strategia Nazionale Quantistica si articola attorno a pilastri tra loro interconnessi. Da un lato, il riconoscimento del quantum come tecnologia trasversale, con potenziali ricadute su settori industriali, infrastrutture critiche e politiche pubbliche, dalla sicurezza delle comunicazioni alla digitalizzazione avanzata. Dall'altro, la centralità dell'integrazione tra ricerca e industria, considerata una condizione essenziale per trasformare l'eccellenza scientifica in valore economico.

Le tecnologie quantistiche rappresentano una rivoluzione destinata ad avere un impatto profondo su ambiti come il calcolo, le telecomunicazioni e la sensoristica. Oggi non sono più soltanto oggetto di ricerca, ma stanno progressivamente entrando nella fase di applicazione industriale. Per coglierne pienamente il potenziale è fondamentale costruire un ecosistema che metta in connessione università, imprese e istituzioni, capace di trasformare l'eccellenza scientifica in innovazione, sviluppo economico e valore per il Sistema Paese.

Eva Spina, Capo Dipartimento per il Digitale, la Connettività e le Nuove Tecnologie - MIMIT

A questo si affianca l'attenzione alla costruzione di ecosistemi dell'innovazione, intesi come reti collaborative stabili tra università, centri di ricerca, grandi imprese e PMI, e alla dimensione istituzionale e regolatoria, chiamata ad accompagnare l'evoluzione tecnologica in coerenza con il quadro europeo su standard, sicurezza e certificazione. La traduzione operativa di questa visione avviene attraverso specifici strumenti di policy industriale, tra cui gli Accordi per l'innovazione, avviati nel gennaio 2026, con una dotazione di 201 milioni di euro destinati a progetti ad alto impatto tecnologico, inclusi quelli sulle tecnologie quantistiche. Lo strumento è pensato per sostenere progetti di dimensione significativa (tra 5 e 40 milioni di euro, con una durata compresa tra 18 e 36 mesi) [1] e per incentivare esplicitamente la collaborazione tra attori diversi. In questa direzione, è stato chiarito che l'obiettivo non è finanziare singole iniziative isolate, ma favorire la creazione di ecosistemi intorno alle tecnologie quantistiche, mettendo in rete competenze e capacità complementari.

È importante promuovere uno storytelling che racconti l'Italia non solo attraverso le sue eccellenze tradizionali ma anche attraverso il contributo alle tecnologie avanzate, dall'intelligenza artificiale al quantum. Questi ambiti rappresentano un'opportunità per proiettare il Paese nel futuro non come semplice follower, ma come protagonista in Europa e nel mondo. In questa prospettiva, il Ministero degli Affari Esteri sostiene un'Italia capace di coniugare tradizione e innovazione, promuovendo all'estero le competenze scientifiche e tecnologiche nazionali e favorendo al contempo l'attrazione di talenti internazionali.

Min. Plen. Fabrizio Lobasso, Vicedirettore Generale per la Crescita e l'Export - Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale

Gli studi condotti, anche in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, evidenziano la presenza in Italia di un ecosistema quantistico attivo e articolato, che coinvolge università, start-up, PMI innovative e grandi imprese. Un patrimonio di competenze che rappresenta un'eccellenza nazionale e che merita di essere valorizzato anche a livello internazionale.

Beatrice Goretti, Ricercatrice per l'Osservatorio Quantum Computing & Communication - Politecnico di Milano

L'ECOSISTEMA ITALIANO

Le tecnologie quantistiche rappresentano al tempo stesso una sfida e un'opportunità per la sicurezza digitale. Da un lato, la capacità di elaborazione dei sistemi quantistici potrebbe compromettere gli attuali sistemi crittografici su cui si basano molte infrastrutture digitali, incluse quelle della pubblica amministrazione. Dall'altro, queste stesse tecnologie offrono strumenti innovativi per rafforzare la sicurezza delle infrastrutture, introducendo nuovi paradigmi di protezione delle informazioni.
Ciro di Leva, Head of Cryptography Development and Advancement Division - Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

Nel complesso, il quadro delineato nel workshop restituisce una traiettoria di policy che combina visione strategica, strumenti finanziari mirati e attenzione al coordinamento istituzionale. La sfida sarà garantire continuità e coerenza tra la Strategia Nazionale Quantistica, i programmi finanziati dal PNRR e le iniziative europee, affinché gli investimenti pubblici convergano verso uno sviluppo solido e sostenibile dell'ecosistema quantistico italiano.

Per rendere competitive le comunicazioni quantistiche servono infrastrutture condivise e una visione di lungo periodo che unisca ricerca, industria e istituzioni. L'Italia ha competenze scientifiche di eccellenza: la sfida ora è trasformarle in sistemi industriali scalabili e integrabili a livello europeo.
Alberto Comin, Quantum & Optical Technology Leader - Airbus

LA FORMAZIONE

Tra gli elementi emersi con maggiore chiarezza nel corso del workshop, in particolare durante il secondo panel dedicato al passaggio dalla ricerca alla applicazione industriale, un ruolo centrale è stato attribuito alla formazione avanzata e alla costruzione di competenze interdisciplinari quale condizione abilitante per uno sviluppo solido e sostenibile dell'ecosistema quantistico nazionale. Se le infrastrutture materiali, laboratori, testbed e reti sperimentali costituiscono la dimensione più visibile dell'innovazione, il confronto tra attori accademici, istituzionali e industriali ha evidenziato come il vero fattore critico di successo risieda nella qualità e nella disponibilità del capitale umano. Le tecnologie quantistiche richiedono, per loro natura, l'integrazione di saperi eterogenei: fisica teorica e sperimentale, ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni, informatica, matematica applicata, fino agli ambiti giuridici e regolatori connessi alla sicurezza, alla standardizzazione e alla protezione dei dati.

È responsabilità dell'università pubblica valorizzare la creatività e il talento dei propri ricercatori, soprattutto in un ambito complesso e altamente competitivo come quello delle tecnologie quantistiche. Nonostante il confronto con grandi attori internazionali e le sfide legate ai finanziamenti, è fondamentale continuare a investire nella ricerca per contribuire a posizionare l'Italia tra i Paesi di riferimento nel panorama globale del quantum.

Matteo Lorito, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II

È fondamentale non disperdere l'eredità dell'iniziativa nate negli ultimi anni, ma consolidarla e darle continuità nel tempo. Questo percorso deve essere considerato non come un punto di arrivo, ma come l'inizio di una nuova fase di sviluppo e rafforzamento della ricerca di base nel nostro Paese.

Angela Zampella, Prorettrice dell'Università degli Studi di Napoli Federico II

In tale contesto, **la formazione** non può essere considerata una fase preliminare o accessoria rispetto allo sviluppo tecnologico, ma **deve essere riconosciuta come elemento strutturale che accompagna e orienta l'intero ciclo dell'innovazione**, dalla ricerca di base all'industrializzazione. L'università è stata indicata come snodo essenziale di connessione tra ricerca di frontiera, formazione specialistica e trasferimento tecnologico. **Gli atenei, in particolare quelli dotati di infrastrutture sperimentali avanzate, assumono una funzione strategica** non solo nella produzione di conoscenza, ma nella costruzione di ecosistemi collaborativi in cui competenze scientifiche e capacità applicative possano convergere. In questa prospettiva, l'attivazione di lauree magistrali dedicate, dottorati tematici e programmi interdisciplinari rappresenta una componente di una strategia di medio-lungo periodo volta alla creazione di profili professionali ibridi, capaci di operare con competenza tra laboratorio, impresa e istituzioni. La necessità di superare una segmentazione rigida delle professionalità è emersa come elemento trasversale. La sicurezza quantistica, così come lo sviluppo di infrastrutture di comunicazione avanzate, non può essere interpretata esclusivamente come una questione tecnica. Essa implica l'interazione strutturata tra progettisti di sistemi, sviluppatori, operatori di rete, decisori pubblici e soggetti responsabili della definizione delle regole e degli standard. In questa cornice, il capitale umano non è concepito come mera somma di specializzazioni verticali, ma come tessuto connettivo in grado di integrare dimensioni tecnologiche, normative e organizzative.

Le grandi sfide scientifiche richiedono inevitabilmente un approccio interdisciplinare e una forte sinergia di competenze. La collaborazione tra università, centri di ricerca, istituzioni nazionali ed europee, insieme al contributo delle imprese e delle start-up innovative, rappresenta un elemento essenziale per favorire la nascita e lo sviluppo di nuove idee, rafforzando al tempo stesso la qualità e l'impatto della ricerca scientifica.

Fabio Villone, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione - Università degli Studi di Napoli Federico II

Iniziative come RESTART e il PNRR hanno contribuito in modo significativo alla costruzione dell'ecosistema quantistico italiano. La sfida oggi è garantire continuità a questo percorso, evitando frammentazioni e rafforzando il coordinamento tra le iniziative esistenti, anche attraverso una maggiore visibilità e una comunicazione più efficace delle capacità sviluppate nel Paese.

Daniele Riccio, Delegato del Rettore per il Dottorato di Ricerca, Fondazione RESTART - Università degli Studi di Napoli Federico II

LA FORMAZIONE

Dal versante industriale è stata sottolineata con forza l'esigenza di profili capaci di fungere da ponte tra ricerca e mercato. La competitività europea nel settore quantistico dipende dalla disponibilità di competenze tecniche avanzate integrate con capacità progettuali, visione sistemica e conoscenza dei contesti applicativi. **La sfida non consiste unicamente nello sviluppo di singole tecnologie, ma nella costruzione di filiere industriali coerenti**, in grado di dialogare stabilmente con il mondo accademico e con le istituzioni. In tale quadro, le piccole e medie imprese assumono un ruolo cruciale nel trasferimento tecnologico, a condizione che possano contare su un bacino di talenti adeguatamente formati e su relazioni strutturate con università e centri di ricerca. È emersa altresì **l'urgenza di anticipare la domanda di competenze, considerando il quantum non più come un orizzonte remoto, ma come una piattaforma tecnologica in progressiva maturazione**. La formazione diventa quindi leva preventiva e strategica, capace di orientare lo sviluppo industriale anziché limitarsi a rispondere a esigenze contingenti. La costruzione di reti di cooperazione tra grandi player, startup, università e centri di ricerca è condizione necessaria per favorire la circolazione delle competenze e la crescita di un ecosistema realmente competitivo.

La formazione rappresenta uno degli elementi chiave per lo sviluppo dell'ecosistema quantistico. L'Università Federico II è impegnata nel rafforzare percorsi didattici e di ricerca dedicati a queste tecnologie, con l'obiettivo di formare nuove competenze e preparare le future generazioni di ricercatori e professionisti del quantum.

Lorenzo Marrucci, Delegato del Rettore per la Ricerca - Università degli Studi di Napoli Federico II

Le PMI tecnologiche giocano un ruolo chiave nel trasferimento delle tecnologie quantistiche dal laboratorio al mercato, soprattutto quando inserite in un ecosistema nazionale coordinato. Oggi investire sui giovani e sulle competenze specialistiche è l'unico modo per garantire continuità e crescita a una filiera industriale ancora in fase di costruzione.

Daniela Salvoni, CEO - Photon Technology Italy

Un ulteriore elemento condiviso riguarda la necessità di promuovere ambienti professionali in cui la contaminazione tra discipline sia sistematica e strutturata. L'innovazione in ambito quantistico trae impulso dall'interazione continuativa tra fisici, ingegneri di sistema, esperti di sicurezza, specialisti di telecomunicazioni e figure coinvolte nei processi di standardizzazione. L'organizzazione dei team e dei percorsi formativi deve pertanto favorire il dialogo tra linguaggi tecnici differenti, traducendolo in progettualità condivise e in soluzioni integrate. Il tema della carenza di personale specializzato è stato infine individuato come uno dei principali colli di bottiglia per la crescita del settore. In tale prospettiva, l'investimento in formazione appare strategico quanto, se non più, degli investimenti finanziari diretti. Si impone la costruzione di percorsi formativi continui, che abbraccino l'intera filiera educativa: dall'orientamento nelle scuole secondarie fino ai programmi di aggiornamento e riqualificazione dei professionisti già inseriti nel mondo del lavoro. L'obiettivo è favorire la nascita di figure ibride, capaci di integrare competenze scientifiche, ingegneristiche, informatiche e gestionali, sostenendo così la fase di industrializzazione del settore.

Il quantum non è una tecnologia per un futuro così remoto: è già oggi una piattaforma su cui formare nuove competenze per le industrie di domani. Per sviluppare un ecosistema quantistico solido e competitivo, la collaborazione tra grandi player industriali, università e startup è fondamentale. Solo attraverso questa sinergia sarà possibile trasformare la ricerca avanzata in applicazioni concrete e generare valore reale per il Paese.

Federico Mattei, IBM Quantum Ambassador - IBM Italia

Le comunicazioni quantistiche rappresentano una leva strategica per la sovranità tecnologica nazionale, a condizione che siano accompagnate da investimenti mirati in competenze e infrastrutture. Per passare dalla fase di sperimentazione a quella dell'adozione industriale, servono programmi strutturati che colleghino ricerca applicata e esigenze operative, creando un ecosistema coerente e sostenibile.

Martina Ottavi, Head of Quantum Communication Systems Solutions and Technologies - Thales Alenia Space

LE INDUSTRIE

La discussione è proseguita con una naturale transizione verso il punto di vista delle industrie, affrontato approfonditamente durante l'ultimo panel della giornata, dedicato proprio al passaggio dal laboratorio al territorio e alla costruzione di servizi quantistici concreti. È emersa con chiarezza la centralità della prospettiva industriale quale fattore determinante per la progressione dell'ecosistema quantistico italiano. Se la ricerca accademica e le politiche pubbliche costituiscono la cornice strategica e abilitante dello sviluppo tecnologico, è nel tessuto produttivo che tali potenzialità si traducono in applicazioni operative, modelli di business e infrastrutture di servizio. L'industria non appare, dunque, come semplice destinataria dell'innovazione, bensì come soggetto co-progettante, in grado di orientare priorità, tempi di adozione e modalità di integrazione delle tecnologie quantistiche nei sistemi esistenti, contribuendo in modo diretto alla definizione delle traiettorie evolutive dell'intero comparto.

Un primo elemento ricorrente riguarda la necessità di standardizzazione [7] e interoperabilità. **La trasformazione delle soluzioni quantistiche in servizi affidabili e scalabili presuppone infatti la definizione di quadri tecnici e regolatori condivisi, capaci di garantire compatibilità tra infrastrutture, sicurezza operativa e sostenibilità degli investimenti.** In assenza di standard comuni, il rischio è quello di una frammentazione tecnologica che, pur in presenza di eccellenze scientifiche, ne limita l'impatto sistemico e la diffusione su scala nazionale. In questo senso, il settore delle telecomunicazioni si configura come ambito privilegiato di integrazione tra ricerca avanzata, regolazione e gestione operativa delle reti, evidenziando come l'industrializzazione del quantum richieda una visione coordinata e di lungo periodo [7] [8]. Particolare rilievo ha assunto il tema della sicurezza delle comunicazioni e della protezione delle infrastrutture critiche. Le tecnologie quantistiche, in particolare nell'ambito della crittografia e della distribuzione di chiavi quantistiche, si collocano in una fase di maturazione tale da rendere plausibili applicazioni nel breve periodo, soprattutto nei contesti in cui la tutela del dato e la resilienza delle reti rappresentano priorità strategiche.

È emersa, in questo quadro, la consapevolezza che la sicurezza quantistica non costituisca un dominio separato, ma una dimensione trasversale destinata a influenzare l'intero ecosistema digitale. Ciò implica non soltanto sviluppo tecnologico, ma anche capacità di utilizzo consapevole, gestione del rischio e costruzione di competenze locali in grado di sostenere l'adozione delle soluzioni nel medio e lungo termine.

L'orizzonte temporale delineato per le prime applicazioni industriali risulta relativamente prossimo, a conferma del fatto che la crittografia quantistica risponde a esigenze attuali e concrete, indipendenti dal pieno raggiungimento di vantaggi computazionali su larga scala.

Le startup nel settore quantistico nascono dall'incontro tra ricerca scientifica avanzata e visione imprenditoriale. Un ecosistema nazionale solido è quello che permette ai giovani talenti di trasformare idee scientifiche in iniziative tecnologiche concrete, generando valore economico e accelerando il progresso del settore nel Paese.

Simone Capeleto Co-founder & CEO – ThinkQuantum Srl

Il passaggio dal laboratorio alla realtà operativa sul territorio richiede non solo tecnologia di livello avanzato, ma anche modelli di collaborazione efficaci tra pubblico e privato. Le infrastrutture di test e i centri sperimentali rappresentano strumenti fondamentali per accelerare lo sviluppo e la diffusione di servizi quantistici concreti, trasformando la ricerca in applicazioni reali.

Tommaso Occhipinti Co-founder & CEO – QTI Srl

LE INDUSTRIE

Accanto ai grandi operatori delle telecomunicazioni e della cybersecurity, è stata riconosciuta la funzione propulsiva dell'imprenditorialità emergente. Le startup quantistiche rappresentano un vettore essenziale di trasferimento tecnologico, poiché traducono risultati scientifici in prodotti e servizi orientati al mercato. La vitalità di un ecosistema si misura, infatti, anche nella sua capacità di favorire la nascita di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico e di accompagnarne la crescita attraverso infrastrutture di test, partenariati stabili e accesso a reti di collaborazione pubblico-private. In questa prospettiva, **il passaggio dal laboratorio al territorio non dipende esclusivamente dal grado di maturità delle soluzioni tecnologiche, ma anche dall'esistenza di un contesto regolatorio chiaro e di un sistema di investimenti inclusivo**, capace di sostenere non soltanto i grandi attori industriali, ma anche le realtà di dimensioni medio-piccole che contribuiscono alla diversificazione e alla resilienza della filiera.

La standardizzazione è il passaggio fondamentale per trasformare le tecnologie quantistiche in servizi affidabili e interoperabili. Affinché il quantum diventi realmente operativo su scala industriale, tecnologia, standard e competenze devono evolvere in maniera sinergica, garantendo coerenza e sostenibilità all'intero ecosistema nazionale.

Gabriele Elia, Head of Standard & IPR – TIM

All'interno di questo scenario, il sostegno economico pubblico assume una funzione abilitante di primaria importanza. I finanziamenti nazionali e territoriali non si configurano unicamente come leva di avvio per la ricerca, ma come strumenti strategici per ridurre il rischio tecnologico nelle fasi di sperimentazione avanzata, favorire l'industrializzazione delle soluzioni e stimolare la nascita di nuove iniziative imprenditoriali. Le iniziative regionali e i programmi di prossimità svolgono, in particolare, un ruolo cruciale nella costruzione di **ecosistemi locali in cui università, centri di ricerca e imprese possano cooperare in modo continuativo, trasformando le risorse pubbliche in moltiplicatori di investimento e in catalizzatori di reti collaborative stabili**. Nel complesso, il quadro delineato restituisce l'immagine di un comparto industriale consapevole del proprio ruolo strategico nella costruzione dell'ecosistema quantistico nazionale. La definizione di standard condivisi, la centralità della cybersecurity, la nascita di nuove iniziative imprenditoriali e il sostegno coordinato di politiche di finanziamento mirate convergono in un percorso di progressiva maturazione del settore. In tale prospettiva, la dimensione industriale si configura come spazio di sintesi tra competenze tecniche, visione strategica e responsabilità istituzionale, chiamata a trasformare l'innovazione scientifica in infrastruttura economica e culturale diffusa sul territorio.

La sicurezza delle comunicazioni rappresenta uno degli ambiti in cui le tecnologie quantistiche possono avere un impatto immediato e tangibile, offrendo soluzioni innovative per proteggere dati e infrastrutture critiche. In questo contesto, la collaborazione tra imprese, università e pubbliche amministrazioni non è solo auspicabile, ma essenziale: affrontare sfide tecnologiche di tale complessità richiede la combinazione di competenze multidisciplinari e risorse condivise.

Guglielmo Morgari, Responsabile della Ricerca – Telsy S.p.A.

Le tecnologie quantistiche introducono sfide inedite nel campo della cyber security, ma aprono anche nuove opportunità per la protezione dei dati e delle infrastrutture digitali. Per garantire un'adozione sostenibile di queste soluzioni nel lungo periodo, è cruciale costruire competenze locali solide, formando professionisti capaci di sviluppare e gestire strumenti quantistici all'avanguardia.

Luca Piccinelli Chief Cyber Security & Privacy Officer – Huawei Italia

CONCLUSIONI

Lo sviluppo delle tecnologie quantistiche rappresenta una priorità strategica per l'Italia, che può contare su un sistema di ricerca di elevata qualità e su competenze scientifiche riconosciute a livello internazionale.

Valorizzare tali capacità è essenziale per consolidare il ruolo del Paese nel panorama europeo e internazionale e per costruire una capacità autonoma nello sviluppo, nella produzione e nella diffusione di tecnologie quantistiche. Questo percorso deve essere guidato non solo da obiettivi di innovazione e competitività industriale, ma anche da considerazioni di sicurezza nazionale e di resilienza tecnologica.

Dai lavori è emerso con chiarezza come lo sviluppo delle tecnologie quantistiche non possa più essere considerato esclusivamente un ambito di ricerca di frontiera, ma rappresenti ormai una dimensione strategica che coinvolge scelte tecnologiche, industriali e di sicurezza [9]. **Le comunicazioni quantistiche, in particolare, assumono un ruolo centrale nel rafforzamento della sicurezza delle infrastrutture digitali, nella competitività del sistema industriale e nel consolidamento dell'autonomia tecnologica del Paese.** Alla luce di queste considerazioni, risulta fondamentale rafforzare l'intero ecosistema dell'innovazione quantistica, favorendo una maggiore integrazione tra ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e applicazioni industriali. In particolare, appare necessario ridurre il divario che ancora separa la ricerca avanzata dalla produzione e commercializzazione su larga scala delle tecnologie quantistiche. Ciò richiede politiche capaci di sostenere sia la ricerca di base sia quella applicata, promuovendo al contempo meccanismi efficaci di trasferimento tecnologico e la creazione di nuove opportunità imprenditoriali. La costruzione di un ecosistema nazionale solido e competitivo richiede inoltre il coinvolgimento coordinato di tutti gli attori rilevanti lungo la catena del valore dell'innovazione. In questo contesto, le istituzioni pubbliche svolgono un ruolo centrale nella definizione delle priorità strategiche, nella promozione degli investimenti e nel coordinamento delle politiche nazionali e internazionali. Il sistema della ricerca rappresenta il principale motore della produzione scientifica e della formazione delle competenze necessarie allo sviluppo del settore. Parallelamente, il tessuto industriale, composto da grandi imprese, PMI innovative, startup e spin-off, svolge un ruolo fondamentale nel trasformare i risultati della ricerca in applicazioni concrete, favorendo la diffusione delle tecnologie quantistiche nei diversi settori economici.

Il ruolo del Quantum Internet Testbed diventa centrale in questo scenario, non solo come infrastruttura tecnica, ma come spazio di convergenza tra ricerca, industria e istituzioni. Attraverso la sperimentazione condivisa e la validazione precompetitiva delle soluzioni, esso favorisce l'allineamento tra i diversi attori e contribuisce alla costruzione di un linguaggio comune. In questo modo, si rafforzano i meccanismi di trasferimento tecnologico e si sostiene l'evoluzione di un ecosistema nazionale più integrato e competitivo. Il workshop si conclude con una indicazione chiara: **la costruzione di una infrastruttura nazionale per il Quantum Internet richiede un impegno coordinato, continuativo e strategicamente orientato nel tempo.** Tradurre il dialogo emerso durante l'incontro in una roadmap operativa condivisa rappresenta il passo successivo necessario per accompagnare lo sviluppo del settore in modo coerente con gli obiettivi della Strategia Nazionale sulle Tecnologie Quantistiche e con le iniziative europee in corso. Solo attraverso un rafforzamento sistemico della collaborazione tra ricerca, industria e istituzioni sarà possibile consolidare il posizionamento dell'Italia tra gli attori protagonisti della futura evoluzione della Quantum Internet a livello europeo e globale.

CONCLUSIONI

RACCOMANDAZIONI CHIAVE

Per rafforzare l'ecosistema nazionale delle tecnologie quantistiche e garantirne lo sviluppo nel lungo periodo, emergono alcune priorità strategiche.

• *1. Rafforzare il coordinamento nazionale e la governance del settore.*

È necessario sviluppare un modello di governance multilivello capace di coordinare le politiche pubbliche, le iniziative di ricerca e le strategie industriali. Un efficace coordinamento interministeriale è fondamentale per evitare frammentazioni e garantire la coerenza delle politiche nazionali con le iniziative europee e internazionali.

• *2. Consolidare e rendere sostenibili gli investimenti nel settore.*

Occorre garantire continuità agli investimenti avviati con il PNRR attraverso strumenti di finanziamento stabili, trasparenti e flessibili che sostengano l'intera catena del valore dell'innovazione quantistica.

• *3. Promuovere il trasferimento tecnologico e la competitività industriale.*

È necessario rafforzare la collaborazione tra università, centri di ricerca e imprese, favorendo la creazione di spin-off, startup e partenariati industriali in grado di trasformare l'eccellenza scientifica in valore economico.

• *4. Integrare sicurezza e innovazione nello sviluppo delle tecnologie quantistiche.*

Lo sviluppo delle tecnologie quantistiche deve essere accompagnato da una gestione proattiva dei rischi, dalla tutela della proprietà intellettuale e dalla salvaguardia degli interessi strategici nazionali.

• *5. Investire nelle competenze e nell'attrazione dei talenti.*

È fondamentale rafforzare i programmi di formazione e sostenere la mobilità tra università e industria, promuovendo politiche capaci di attrarre e trattenere talenti nel settore quantistico.

QUANTUM COMPUTING

Il quantum computing è un paradigma di elaborazione dell'informazione che sfrutta fenomeni quantistici quali quantum superposition ed entanglement per superare i limiti del calcolo classico in specifiche classi di problemi. Esso rappresenta la base per lo sviluppo di architetture computazionali avanzate e, in prospettiva, di infrastrutture quantistiche distribuite.

QUANTUM COMMUNICATIONS

Le quantum communications comprendono l'insieme di tecniche che utilizzano stati quantistici per trasmettere informazione. Attraverso protocolli come la distribuzione di chiavi quantistiche e l'impiego dell'entanglement, consente comunicazioni intrinsecamente sicure e costituisce il fondamento delle future reti quantistiche e dell'Internet quantistico.

QUANTUM SENSING

Il quantum sensing applica le proprietà quantistiche della materia e della luce per realizzare misure ad altissima precisione, oltre i limiti imposti dalla fisica classica. Sfruttando fenomeni come coerenza, entanglement e squeezing, permette di rilevare variazioni estremamente piccole di campi, tempo, gravità o posizione, configurandosi come una delle applicazioni più mature e promettenti delle tecnologie quantistiche.

QUANTUM INTERNET

Un'infrastruttura di rete progettata per interconnettere dispositivi quantistici, la cui funzionalità fondamentale è la distribuzione end-to-end e la manipolazione di entanglement tra nodi remoti. A differenza dell'Internet classico, che trasmette bit, il Quantum Internet abilita la trasmissione di qubits, consentendo applicazioni come comunicazioni intrinsecamente sicure, calcolo quantistico distribuito e sincronizzazione ultra-precisa. Esso rappresenta l'evoluzione sistemica delle tecnologie di comunicazione quantistica verso un ecosistema interconnesso di dispositivi e processori quantistici.

QUANTUM KEY DISTRIBUTION (QKD)

La Quantum Key Distribution (QKD) è un protocollo di comunicazione quantistica che consente a due parti di generare e condividere una chiave crittografica segreta con garanzie di sicurezza fondate sulle leggi della meccanica quantistica. Sfruttando principi quali il teorema di no cloning e l'inevitabile perturbazione dello stato quantistico in caso di intercettazione, la QKD permette di rilevare eventuali tentativi di eavesdropping e di stabilire chiavi sicure per la cifratura delle comunicazioni classiche.

TESTBED

Un testbed è un'infrastruttura sperimentale controllata progettata per sviluppare, integrare e validare tecnologie, protocolli e architetture in condizioni operative realistiche ma monitorate. Nel contesto delle tecnologie quantistiche, un testbed consente di verificare l'interoperabilità tra componenti hardware e software, valutare prestazioni e affidabilità, e sperimentare casi d'uso applicativi prima della loro implementazione su scala industriale o commerciale.

LISTA SPEAKER

ALBERTO COMIN

QUANTUM & OPTICAL TECHNOLOGY LEADER
AIRBUS

SEN. ALESSIO BUTTI

SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI CON DELEGA ALL'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

ANGELA ZAMPELLA

PRORETTRICE
UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II

BEATRICE GORETTI

RICERCATRICE
OSSERVATORIO QUANTUM COMPUTING &
COMMUNICATION, POLITECNICO DI MILANO

CIRO DI LEVA

HEAD OF THE CRYPTOGRAPHY DEVELOPMENT AND
ADVANCEMENT DIVISION
AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

DANIELA SALVONI

CEO
PHOTON TECHNOLOGY ITALY SRL

DANIELE RICCIO

FONDAZIONE RESTART
DELEGATO DEL RETTORE PER IL DOTTORATO DI RICERCA,
UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II

EVA SPINA

CAPO DIPARTIMENTO PER IL DIGITALE, LA
CONNETTIVITÀ E LE NUOVE TECNOLOGIE
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL
MADE IN ITALY

FABIO VILLONE

DIRETTORE DIETI
UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II

FABRIZIO LOBASSO

MIN. PLEN. VICE DIRETTORE GENERALE PER LA
CRESCITA E L'EXPORT
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

FEDERICO MATTEI

IBM QUANTUM AMBASSADOR
IBM QUANTUM

GABRIELE ELIA

HEAD OF STANDARD & IPR
TIM

GUGLIELMO MORGARI

RESPONSABILE DELLA RICERCA
TELSY SPA

LORENZO MARRUCCI

PROFESSORE DI FISICA, DELEGATO DEL RETTORE
PER LA RICERCA
UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II

LUCA PICCINELLI

CHIEF CYBER SECURITY & PRIVACY OFFICER
HUAWEI ITALIA

MARTINA OTTAVI

HEAD OF QUANTUM COMMUNICATION
SYSTEMS SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES
THALES ALENIA SPACE

MATTEO LORITO

MAGNIFICO RETTORE
UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II

SIMONE CAPELETO

CO-FOUNDER & CEO
THINKQUANTUM SRL

TOMMASO OCCHIPINTI

CO-FOUNDER & CEO
QTI SRL

Bibliografia

- [1] Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), «Strategia italiana per le tecnologie quantistiche.»,» 2025. [Online]. Available: https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2025-09/QIS_FINAL_IT%200809.pdf.
- [2] McKinsey & Company, «The Year of Quantum: From Concept to Reality in 2025.»,» June 2025. [Online]. Available: <https://www.mckinsey.com/capabilities/tech-and-ai/our-insights/the-year-of-quantum-from-concept-to-reality-in-2025>.
- [3] European Commission, Joint Research Centre (JRC), «Future Directions for Quantum Technologies in Europe,»,» 2023. [Online]. Available: https://qt.eu/media/pdf/JRC_-_Future_Directions_for_QT_in_Europe_-_an_analysis_of_policy_questions.pdf.
- [4] European Commission, Quantum Flagship Initiative, «Strategic Research and Industry Agenda 2030: Roadmap and Quantum Ambitions over this Decade.»,» 2024. [Online]. Available: <https://qt.eu/media/pdf/Strategic-Research-and-Industry-Agenda-2030.pdf>.
- [5] European Commission, «Quantum Technologies Strategy for Europe,»,» 2025. [Online]. Available: https://qt.eu/media/pdf/Quantum_Europe_Strategy_July_2025.pdf.
- [6] European Commission, «European Quantum Communication Infrastructure (EuroQCI),»,» 2025. [Online]. Available: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-quantum-communication-infrastructure-euroqci>.
- [7] W. Kozłowski, S. Wehner, R. Van Meter, B. Rijsman, A.S. Cacciapuoti, M. Caleffi, S. Nagayama, «“Architectural Principles for a Quantum Internet”,», *RFC 9340*, Mar 2023.
- [8] A. S. Cacciapuoti, M. Caleffi, J. Illiano, and C. De Risi «“Quantum-Native Architectural Tenets and Philosophy for the Quantum Internet”,», *Internet-Draft, Internet Engineering Task Force, Work in Progress*, <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-cacciapuoti-qirg-quantum-native-architecture/00/>, 14 Nov. 2025.
- [9] A.S. Cacciapuoti, M. Caleffi, R. Van Meter, L. Hanzo, «“When Entanglement meets Classical Communications: Quantum Teleportation for the Quantum Internet”,», *IEEE Transactions on Communications*, vol. 68, no. 6, pp. 3808-3833, June 2020.

Acknowledgement

The authors are with the www.QuantumInternet.it research group, University of Naples Federico II, Naples, 80125 Italy. The work of Lorenza Criscuolo and Angela Sara Cacciapuoti was funded by the European Union under the Horizon Europe ERC-CoG grant QNattyNet, No. 101169850. Views and opinions expressed are, however, those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Council Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them. Marcello Caleffi acknowledges support from the PNRR MUR project RESTART, PE00000001.